

“HOZIRGI ZAMON TA’LIM-TARBIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLARI”

To’xtayeva Sevinch Davron qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Xorijiy til va adabiyoti quyi kurslar

yo’nalishi 1 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18338441>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim-tarbiyaning so’nggi paytdagi o’rni va ahamiyati haqida yoritiladi. Shuningdek unda mavjuda bo’lgan muammolarni bartaraf etish bo’yicha takliflar beriladi. Tadqiqotda O’zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, ta’lim tizimiga berilayotgan e’tibor hamda raqamli texnologiyalarni keng qo’llash zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so’zlar: ta’lim, tarbiya, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, islohotlar, pedagogika.

Bugungi kunga kelib, ta’lim tizimini rivojlantirish har bir mamlakatning muhim vazifasiga aylanib bormoqda. Chunki zamonaviy bilim va ish ko’nikmalariga ega kadrlar jamiyat rivojlanishing asosi hisoblanadi. O’zbekistonda ham ta’lim sohasini rivojlantirish bo’yicha qator ishlar va zamovaniy dastrular ishlab chiqilmoqda. Ammo ba’zi muammolar to’laqonli bartaraf etilmagan. Mamlakatimizda mazkur masala bo’yicha mas’ullarning asosiy maqsadi ta’lim-tarbiya tizimidagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishning yo’llarini topishdir.

Hozirgi raqamli zamonda yosh o’quvchilar juda ko’p ilmlar ni bilishga qiziqishadi va o’qituvchilardan ham ko’p narsa talab qilishadi. Ammo ayrim o’qituvchilarning malakasi yetarlicha emas. Ko’plab pedagoglar zamonaviy metodika va texnologiyalardan to’liq foydalana olmaydi. Bu esa asosiy muammolardan biri va bevosita ta’limga ta’sir ko’rsatadi. Xususan ulardan foydalana olmasa, ular masofaviy va metodik darslar tashkil eta olmasligi mumkin. Bu esa o’z-o’zidan bolalarni yetarlicha bilim ololmasligi va ularning darsga bo’lgan qiziqishlari yo’qolishiga olib keladi. Shuning uchun o’qituvchilarni doimiy ravishda malakasini oshirib turish, raqamli texnologiyalardan foydalanishni o’rgatish zarur hisoblanadi.

XXI asr texnologiyalar asri deb bekorga aytilmaydi. Bu davrda barcha kundalik ishlarimiz bevosita kompyuter va ijtimoiy tarmoq bilan bog’liq. Ayniqsa ta’lim va tarbiya sohasida ham katta ro’l o’ynaydi. Xususan masofaviy ta’lim bu – o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi aloqalarni har qanday joyda ham bir-birlari bilan bog’lanish imkoniyatini beradi. Ammo masofaviy ta’limning infratuzilmasi hamma joyda ham bir xil emas. Yana ham aniqroq qilganda barcha maktablar va

oliy ta'lim dargohlarida texnikalar yetishmasligi. Masalan, kompyuter, internet tezligining pastligi hamda onlayn platformalarning to'liq yo'lga qo'yilmaganligi ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tarbiya jarayonida oila va jamiyatning birga ishlash roli talab doirasida emas. Yoshlar tarbiyasi hamma davr, har qanday jamiyat uchun eng ustuvor vazifalaridan biri bo'lib kelgan. Bugungi globallashuv jarayonida ham ularga to'g'ri ta'lim va aniq yo'nalish berish muhim. Chunki ko'plab yoshlar kuchli axborot oqimini mustaqil ravishda tog'ri qaror qabul qilishda qiyinchilikka duch kelmoqda va buni ta'sirida yoshlar noto'g'ri g'oyalar va salbiy oqimlar ta'siriga berilib ketmoqda. Buni oldini olishda, ota-ona va jamiyat hamkorlikda ishlashi va bolani qo'llab-quvvatlashdagi ishtiroki samarasizligacha qolmoqda.

Pedagoglarni uzluksiz malaka oshirishda o'qitish va ularga yangi texnologiyalarni o'rgatish zarur. Hozirgi kunda bu borada davlatimiz tomonidan alohida katta e'tibor hamda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021- yil 25-yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 4963-sonli qarori shu jumlasidandir. Shuningdek ularga zamonaviy texnologiyalarni o'rgatish uchun maxsus seminar-treninglar, master-klasslar va yangi o'quv dasturlari tashkil qilinadi. Bu esa yosh va katta o'qituvchilar uchun katta imkoniyat eshiklarini ochadi. Bejizga dono xalqimiz "ilm izlagan - oltin topgan" bilan tenglashtirmagan. Malakasi yurori bo'lgan pedagoglar katta ish haqqi olishi, zamonaviy va qiziqarli dars o'tishi va qo'shimcha ish qila olish imkoniyatlariga ega bo'lishadilar.

Raqamli platformalarni rivojlantirish va ularni qulay tarzda ishlab chiqish kerak. Raqamli platformalar ma'lumotlarni tarqatish, qidirish, va har qanday joyda ham foydalanish imkoniyatini beradi. Xususan ta'lim sohasida onlayn kutubxona va dars qilishga yordam beruvchi dasturlar o'qituvchi va o'quvchi uchun birdek foydali bo'lardi. Faqatgina platformani mukammal darajada yaratish va ommaga yetarli darajada olib chiqish muhim ro'l o'ynaydi hamda undan foydalanishni to'liq ta'minlash joiz. Raqamli ta'lim platformalari ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Ta'lim sifatini oshiradi: interaktiv darslar, videodarslar, testlar, virtual laboratoriyalar orqali o'quv jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi.

2. Individual yondashuvni ta'minlaydi: har bir o'quvchining o'z bilim darajasiga mos o'quv materialini tanlaydi. Shaxsiy ruvojlantirish monitoring qilinadi.

3. Bilim olishga teng imkoniyat yaratadi: masofaviy va gibrid ta'lim orqali geografik yoki jismoniy cheklolarga qaramay, barcha o'quvchilarga ta'lim olish imkoniyati yaratiladi.

Mashhur platformalarga quyidagilarni misol keltirish mumkin:

“Khan Academy”, “Moodle”, “Duolingo”, “Mutolaa” kabi platformalardir.

Ota-ona bilan hamkorlikni kuchaytirish tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Maktab va oliy ta'lim muassasalari faqatgina o'quvchi-yoshlar bilan emas, balki ularning ota-onasi bilan ham aloqani kuchaytirishi lozim. Negaki farzandning ma'naviy-axloqiy shakllanishida oilaviy qadriyatlar ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Maktabda ota-ona uchun vaqt-vaqti bilan trening, munozalar, test, so'rovnomalar o'tkazilib turilsa, ota-onalar farzandining nimaga qodir ekanligini aniqlashiga va ularning farzand tarbiyasidagi mas'uliyatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Oilada uyushtiriladigan suhbatning alohida ahamiyati bor. Odob-axloq mavzusida bunday muloqotlar farzandning til vositalarini mustaqil tarzda qo'llashiga erishish zarurligini ko'rsatadi.

Yuqorida keltirilgan tahlillardan ko'rinib turibdiki, hozirgi zamon ta'lim-tarbiya tizimining rivojlanishi bir qator omillarga bevosita bog'liq. Shuningdek, tizimda muammolarni bartaraf etish va kompleks yondashuv zarur. Avvalo, pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini uzluksiz ravishda oshirish ta'lim sifatini ta'minlashning muhim shartidir. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalardan foydalanishni keng qamrovli tarzda yo'lga qo'yish ya'ni barcha hududlardagi ta'lim dargohlarini nazorat qilish joiz. Qolaversa, tarbiya jarayonida oila va jamiyatning faol ishtiroki, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Demak, ta'lim va tarbiya tizimi yaxshi rivojlantirish jamiyat taraqqiyoti, yoshlarning intellektual salohiyati va mamlakatning raqobatbardoshligini ta'minlovchi strategik omil hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021- yil 25-yanvardagi “Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 4963-sonli qarori
2. X. Nilufar “Raqamli ta'lim platformalarining zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni” may 30, 2025
3. “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy -elektron jurnali /2022

4. IBODULLAYEVNA, S. B., SOBIRJONOVNA, S. M., & MIRBOBOYEVNA, T. G. (2020). The Concept of Culture and Internet Connection. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(05), 193-195.
5. Muxlisa, S., & Mohinur, Q. (2022). Lingvokulturalogiyaning kelib chiqish tarixi. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(3), 379-383.
6. Abdullayeva, I. A. K., & Khushbakova, N. N. K. (2022). Problems of Translating English Idioms Into Uzbek. *Academic research in educational sciences*, 3(11), 208-211